

AS MARGENS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O SOFRIMENTO DA MULHER SOB A PERSPECTIVA DE VEENA DAS

Líbia Kícela Goulart

Estudante de doutorado do Programa Sociologia Política

E-mail: libiakicelagoulart@gmail.com

Resumo: O presente ensaio apresenta o argumento de que a maioria de eventos de violência contra a mulher sobrevém do machismo impregnado cotidianamente nas sociedades. Para esta discussão sociológica estabelece-se uma conexão com os textos de pesquisas teóricas e empíricas de Veena Das, sobretudo nos aspectos referentes às interações sociais envolvidas na cultura, na territorialidade e no poder. Objetiva-se trazer à baila o entendimento da relação conceitual existente entre religião, experiência social e dor.

Palavras-chave: Veena Das; cotidiano; violência doméstica; machismo; cultura.

THE MARGINS OF DOMESTIC VIOLENCE AND THE SUFFERING OF WOMEN FROM THE PERSPECTIVE OF VEENA DAS

Abstract: This essay presents the argument that most events of violence against women come from machismo impregnated daily in societies. For this sociological discussion, a connection is established with the texts of theoretical and empirical research by Veena Das, especially in the aspects related to the social interactions involved in culture, territoriality and power. The objective is to bring up the understanding of the conceptual relationship between religion, social experience and pain.

Keywords: Veena Das; everyday; domestic violence; machismo; culture.

AS MARGENS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O SOFRIMENTO DA MULHER SOB A PERSPECTIVA DE VEENA DAS

Líbia Kícela Goulart

Estudante de doutorado do Programa Sociologia Política

E-mail: libiakicelagoulart@gmail.com

RESUMO EXPANDIDO EM PORTUGUÊS

Este ensaio argumenta determinado viés de compreensão voltado à questão da violência contra a mulher, tomada aqui como objeto de discussão sociológica, porém sem a pretensão de exaurir o tema. Questiona-se em que medida o discurso religioso sustenta a submissão da mulher ao homem a ponto de ela sofrer violência reiteradamente sem, muitas vezes, se rebelar. Objetiva-se, então, entender a relação conceitual existente, no cotidiano, entre religião, experiência social e dor, procurando elucidar o que há de subjacente nessas alçadas que mantêm hodiernamente a sujeição da mulher ao homem na trajetória temporal. Toma-se como referencial teórico Veena Das – antropóloga indiana que se atém ao estudo do sofrimento social que afeta o cotidiano permeado de violência, em relação ao gênero – estudos estes frutos de pesquisas teóricas e empíricas respeitante ao machismo envolto culturalmente nas interações sociais e na territorialidade, permeado de poder.

Refletindo com Veena Das sobre a violência doméstica no cotidiano

Embasada em duas décadas de trabalho etnográfico entre famílias urbanas de baixa renda, na Índia, Das (2020a) mostra ser no cotidiano que se espraiam repetidos eventos catastróficos permeado de violência rotineira, cujas vítimas “estão definidas pelo contexto e geram novos contextos”. Das (1997) coloca em evidência as práticas sociais do sofrimento que disciplinam o *modus vivendi* de certas parcelas da sociedade e que ainda não foram rompidas, mas, em vez disso, aperfeiçoadas. Não se abandona a perspectiva mítico-religiosa de ser inevitável, ser necessário o sofrimento humano, já que tem ligação com o divino, o sagrado. Há uma forma de legitimação do sofrimento da pessoa criada no cerne das relações socioculturais e nos preceitos morais da educação do corpo humano convergentes às estruturas sociais do momento. O sofrimento marca esse corpo, instaura-se na memória como um aprendizado. Na dimensão simbólica essa

legitimação do sofrimento tem uma influência pedagógica, uma vez que traça como aprendizado a forma de viver da pessoa.

Para Das, o estudo das margens é essencial para uma compreensão robusta do Estado, pois nelas estão a reconfiguração deste, como *vasos comunicantes* a contribuir para o estudo de várias áreas da Sociologia e Antropologia (DAS; POOLE, 2001). Os autores defendem a importância da etnografia voltada à experiência do cotidiano para melhor compreensão do Estado cujas práticas permeiam a vida cotidiana das margens, as quais podem ser simultaneamente um espaço de exclusão e inclusão. A política define seu domínio excluindo certos aspectos da vida humana, partes da comunidade humana. Tal exclusão é necessariamente constitutiva da própria política; o policiamento do que deve permanecer “fora” do Estado é muito mais uma atividade “dentro”. Hoje, sob a pressão da globalização, a forma e o alcance do Estado moderno sofrem radicais transformações de modo que a “margem” não está mais circunscrita à fronteira geográfica, mas a áreas distantes dos centros de soberania estadual, aonde os estados não conseguem chegar para implementar programas e políticas.

Para Das (1999, p. 31), o intelecto não é suficiente para a percepção de um sofrimento. Do ambiente familiar aos maiores acontecimentos da história política, a violência está presente. Ela cita o poeta Rainer Maria Rilke: “Se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse: acuse-se a si próprio de não ser muito poeta para extrair as suas riquezas”. Sim, no cotidiano estão “pequenas mortes”, experiências ordinárias de gente comum vivenciando eventos e mergulhada nos desvãos mais solapados dos modos de vida.

A violência contra a mulher não é um fenômeno eventual ou extraordinário, mas sim cotidiano. Assim, “penso no evento como ligado ao cotidiano, penso no cotidiano como pleno de eventos em si mesmo” (DAS, 2020b, p. 23). Das analisa a questão da violência permeada de sofrimento e dor, uma violência que manifesta as raias das capacidades vitais, mostrando-se como infortúnio da gramática cultural na fixação e perspectiva de modos de vida. Das percebe em muitas das mulheres investigadas (Asha, p.ex.) também um heroísmo não manifestado por um discurso dramático; pelo contrário, escondido sob a “pesada cortina de silêncio” nas margens do cotidiano permeado de zonas de silêncio de onde o dizer é substituído pelo mostrar feito de modos de vida e não de narrativas. Torna-se difícil ao pesquisador de campo ouvir e entender o que há nesse mostrar, escutar na voz do silêncio as sentenças da dor.

Ao ser entrevistada por Misse et al. (2012, p. 345), Das lembra que, na apresentação da referida obra *Vidas e palavras*, o prefaciador Stanley Clavel escreve: “O insight adicional de Das ao qual me referi é seu reconhecimento de que na divisão do trabalho determinada por gênero lamentando os resultados da violência”. Nesse sentido, continua Clavel: “o papel da mulher é atentar, em um mundo espinhoso, para os detalhes da vida cotidiana, fazer com que a casa funcione, arrumando-a, zelando pelas crianças, o que permite à vida ser retecida em um ritmo viável, suavemente”.

Vê-se, pois, como o ritmo do cotidiano de trabalho das mulheres (as investigadas por Das) se tece e retece na constituição do sujeito, o que leva a autora a dizer que “a violência não é uma categoria transparente” (MISSE et al. 2012, p. 345. Grifo nosso), obviamente porque entram muitos fios na tessitura que envolve também o consentimento do violentado, mas encoberto de formas impronunciáveis. Há muita coisa a debater, a resolver. Enfim, diz a autora: “o debate sobre o que constitui a violência é importante – mas sua resolução é menos interessante do que as questões que ele levanta.” (Ibidem, p. 346).

Na obra *Violence and Subjectivity* (DAS et al., 2000c), a temática incide sobre a conexão pouco discutida entre sofrimento e problemas pessoais e sociais. Para a autora, termos como representação/experiência, individual/social, intervenção/sofrimento, saúde/sociedade não se opõem. Em sua obra eles alcançam horizontes alargados na abordagem da questão que envolve a incompatibilidade entre o uso da força e a apreensão da dor entre as pessoas. Das insiste sobre a necessidade de se aprofundar no estudo do silenciamento do sofrer e da dor e nas linguagens torcidas/retorcidas remanescentes. Silenciamento este chamado por ela de tentação ao vazio, uma condição que a faz evocar as palavras de Wittgenstein: “a linguagem tira férias”. Conforme Das (1996), falham as palavras restando tão somente ao corpo o meio de expressão.

Em entrevista a Misse et al. (2012, p. 334), Das diz considerar dois polos nas formas de vida: “o da forma e o da vida. Então, nem as formas de vida nem os jogos de linguagem são puramente sociais, mas se referem à absorção do natural no social”.

Enfim, chega um momento em que a mulher precisa verbalizar “sinto dor”, uma sentença que funciona como canal de saída, como diz Das (2020c, p. 52), “da inexprimível privacidade e asfixia da minha dor”. Embora isso não signifique que a mulher seja compreendida, já se inicia “um jogo de linguagem. A dor nessa interpretação não é aquela coisa inexprimível que destrói a comunicação ou marca uma saída da

existência da pessoa na linguagem”. Desta feita, “ela faz uma reivindicação ao outro – pedindo reconhecimento que pode ser dado ou negado” (Ibidem).

Entretanto, a narrativa não se revela linear e precisamente. “É, antes, um texto rabiscado, reescrito diversas vezes” (DAS, 1999, p. 36), que ora enfatiza ora ameniza a forma de vida. Cada vida é uma história, cada vida tem seu luto, cada dor tem sua duração temporal e o momento certo de mudança, num “delicado trabalho de autocriação” (DAS, 2011, p. 39).

Conclusão

Dialogando com Veena Das infere-se que a violência e a resistência da mulher de populações marginalizadas é um problema que necessita de visibilidade social e de maior atenção no sentido de ouvir as protagonistas vitimadas pela dor silenciada. Uma dor que precisa ter voz; uma voz que seja integrada nos programas sociais para a justa inclusão do gênero feminino na sociedade.

Referências

DAS, Veena. **Critical events: an anthropological perspective on contemporary India**. New Delhi: Oxford University, 1996.

_____. Sufrimientos, teodiceas, prácticas disciplinarias y apropiaciones. **Revista Internacional de Ciências Sociais**, Unesco, v. XLIX, n. 154, 1997.

_____. Fronteiras, violência e o trabalho do tempo: alguns temas wittgensteinianos. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 14, n. 40, p. 31-42, jun. 1999.

_____; POOLE, Deborah (Orgs.). **Anthropology in the margins of the state**. Santa Fe: School of American Research, 2004.

_____. El acto de presenciar. In: ORTEGA (Ed.). **Veena Das: sujetos del dolor, agentes de dignidad**. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Pensar, 2008b.

_____. O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade. **Cadernos Pagu**, p. 9-41, 2011.

_____. **Textures of the ordinary: Doing Anthropology After Wittgenstein**. New York: Fordham University Press, 2020a.

_____. **Vida e palavras: a violência e sua descida ao ordinário**. São Paulo: Unifesp, 2020b.

_____ et al. (Org.). **Violence and Subjectivity**. Berkeley: University of California, 2020c.

MISSE, Michel et al. Entre palavras e vidas: um pensamento de encontro com margens, violências e sofrimentos. Entrevista com Veena Das. **Dilemas**, v. 5, n. 2, p. 335-356 abr./jun., 2012.